

Análisis de capacidades de sistemas embebidos en codificación software de vídeo intra

Rubén Miguélez-Tercero¹, Alberto Jiménez-Ruiz¹, Damián Ruiz-Coll²,

Gerardo Fernández-Escribano¹, Pedro Cuenca¹ y Hari Kalva³

Resumen — Con el aumento del uso de drones, dispositivos móviles y sistemas embebidos, ha tomado una especial importancia la duración de las baterías. Debido a ello, en el campo de la codificación de vídeo toma cierta relevancia el consumo de energía, junto con la eficiencia de compresión y el tiempo de codificación. Todos estos parámetros son cruciales en la grabación y retransmisión de vídeo en tiempo real empleando sistemas embebidos.

Este artículo tiene como objetivo realizar un análisis de rendimiento y temperatura de dos sistemas embebidos (Raspberry Pi 4 y Jetson Nano), que se utilizan en múltiples aplicaciones y temáticas, entre ellas la codificación de vídeo, y un estudio de consumo y temperatura de diferentes codificadores de varios estándares de vídeo ejecutados en ellos. El estudio tendrá en cuenta la medición de diferentes parámetros de eficiencia y complejidad como: la tasa de compresión, la calidad del vídeo mediante una métrica objetiva (PSNR) y el tiempo de codificación. En el caso del consumo, se empleará la medida de julios por imagen, y en el de la temperatura, los grados centígrados.

En detalle, y para efectuar el estudio, se han empleado 3 codificadores de distintos estándares de vídeo: x264 (H.264/AVC), x265 (HEVC) y rav1e (AV1). Se concluye que la Jetson Nano ofrece mejores prestaciones que la Raspberry Pi 4 en tareas de codificación de vídeo, incluyendo una menor temperatura, pero su consumo mayor consumo. y el codificador rav1e es el que presenta mayor eficiencia de compresión, pero con un alto coste computacional.

Palabras clave — Consumo, Jetson Nano, Raspberry Pi, predicción Intra.

I. INTRODUCCIÓN

A día de hoy, los sistemas de codificación de vídeo o codificadores juegan un papel fundamental, especialmente cuando se trata de retransmitir vídeo en tiempo real. Su objetivo es reducir el bitrate de la secuencia, en otras palabras, reducir su tamaño, mientras que se mantiene su calidad. Para ello, se persigue la eliminación de las redundancias presentes en el vídeo. Además, en el caso de codificación de vídeo en tiempo real, el tiempo empleado para la codificación es un factor esencial. Este proceso es necesario para poder almacenar y distribuir vídeos, especialmente los de alta resolución (HD, 4K y 8K), debido al gran tamaño de las secuencias de vídeo.

Una de las características con la que cuentan algunos codificadores es que presentan la posibilidad de ejecutarse en sistemas embebidos. Esto implica que, el factor de consumo de energía de dichos dispositivos tome

una especial relevancia en aquellos sistemas embebidos que se alimentan de baterías. En el mercado existen varios sistemas embebidos capaces de soportar la codificación de vídeo, algunos con mejores prestaciones que otros, en función de sus características e incluso de las implementaciones propias de hardware para dar respuesta a esta necesidad.

La tarea prioritaria de este artículo es la realización de una comparativa de consumo y rendimiento de diferentes codificadores y estándares de vídeo en dos sistemas embebidos: el sistema Raspberry Pi 4 desarrollado por la Raspberry Pi Foundation [1] y el sistema Jetson Nano de Nvidia [2]. El objetivo que se persigue con ello es analizar y estudiar qué codificador ofrece un mejor rendimiento en cuanto a consumo de energía y dadas unas particulares condiciones de funcionamiento, teniendo en cuenta que éstas puede variar con el tiempo, en función del sistema embebido empleado y la evolución de este debido al incremento de temperatura. En el proceso de codificación, y para las pruebas que se realizarán en este artículo, se utilizará exclusivamente el esquema de predicción Intra.

Para poder llevar a cabo la comparativa entre el rendimiento de cada codificador y las prestaciones ofrecidas por cada sistema embebido es necesario analizar y estudiar numerosos parámetros. Por un lado, para analizar el rendimiento de prestaciones de un codificador, es necesario estudiar la tasa de compresión del codificador (bitrate) junto con la calidad objetiva del vídeo codificado. Además, el coste computacional es un factor a tener en cuenta para la codificación de vídeo en tiempo real. Por el otro lado, para el estudio del consumo de energía de los codificadores en cada sistema embebido, se ha optado por utilizar como unidades de la medida los Julios por imagen [3], y también se analizará la evolución de la temperatura desde que comienza a utilizarse un codificador hasta que finaliza su codificación de todas las secuencias. Para ello, se ha escogido la medida de temperatura en grados centígrados.

El artículo se organizará con la siguiente estructura: en la sección II se presentan los codificadores a analizar y los estándares de codificación que estos emplean. En la sección III se describirá en qué consiste la codificación Intra y cómo se lleva a cabo en los distintos estándares que serán objeto de estudio y análisis y, en la sección IV, se detallará el hardware de los dos sistemas embebidos empleados y el proceso de medición del consumo de energía que será empleado. A continuación, se presentan los resultados del estudio y su análisis en la Sección V.

¹ Universidad de Castilla-La Mancha, Instituto de Investigación en Informática de Albacete Albacete, España.

² Universidad Rey Juan Carlos, Fuenlabrada, España.

³ Florida Atlantic University, Boca Raton, Estados Unidos de América

Por último, en la sección VI se indican las conclusiones del artículo y el trabajo futuro.

II. ESTÁNDARES Y CODIFICADORES DE VÍDEO

Un estándar de codificación de vídeo solamente define el proceso que ha de llevarse a cabo para la decodificación de una secuencia, imponiendo además restricciones sobre cómo ha de estar formado su flujo de bits de salida, es decir, cómo debe interpretarse la sintaxis a decodificar. De esta forma, los codificadores se pueden desarrollar e implementar de manera completamente libre, con la única condición de que tienen que generar unos flujos de bits que puedan ser decodificados por un decodificador que sigue las normas de un estándar en concreto [4]. En la Figura 1 se muestra gráficamente que parte del proceso de codificación y decodificación de vídeo define un estándar.

Fig. 1. Definición de estándar de vídeo

Debido a esto es posible que existan varios codificadores de un mismo estándar de vídeo, diferenciándose entre ellos en los modos de predicción direccional empleados o en los mecanismos mediante los que se lleva a cabo partición de bloques, por ejemplo. Esto implica que haya diferencias de rendimiento entre codificadores de un mismo estándar. Para la realización del estudio y análisis objeto de este artículo se han utilizado codificadores de 3 estándares de vídeos distintos: H.264/AVC (en inglés, H.264/Advanced Video Coding), HEVC (en inglés, High Efficiency Video Coding) y AV1 (en inglés, AOMedia Video 1).

A. H.264/Advanced Video Coding

H.264/AVC [4] fue un estándar de vídeo aprobado en el año 2003 por el grupo de trabajo denominado como *Joint Video Team* (JVT). Dicho estándar es denominado oficialmente como H.264/AVC por la ITU-R (en inglés, Radiocommunication Sector of the International Telecommunication Union) [5] y MPEG-4 (en inglés, Moving Picture Experts Group) parte 10 por el ISO/IEC (en inglés, International Organization for Standardization/International Electrotechnical Commission).

De dicho estándar se han implantado multitud de codificadores, siendo el x264 el que más popularidad ha conseguido al ser empleado por productos como Youtube, Facebook y VLC Player [6]. Este codificador es de software libre y de código abierto, multiplataforma y está escrito en el lenguaje de programación C. Además, permite ser configurado para codificar las secuencias con el esquema de predicción Intra directamente y se encuentra integrado en el software FFmpeg [7]. Debido a todo lo anterior, se ha escogido x264 para ser empleado en el estudio de los dos sistemas embebidos objeto de análisis: tanto en la Raspberry Pi 4 como en la Jetson Nano.

B. High Efficiency Video Coding

El estándar HEVC es una evolución del estándar H.264/AVC y fue aprobado en enero del año 2013 por el JCT-VC (en inglés, Joint Collaborative Team on Video Coding). Este estándar se denomina de forma oficial como H.265 por la ITU-R [8] y MPEG-H Parte 2 por el ISO/IEC [9].

Multitud de codificadores han sido desarrollados, tanto software como hardware, bajo las directrices de este estándar. En concreto, en el artículo “Análisis y estudio de prestaciones de sistemas de codificación hardware/software para el HEVC: escenario Intra” [10] se presenta una comparativa de prestaciones de los principales codificadores de HEVC que se encuentran disponibles, en la que se concluyó que las implementaciones hardware son más rápidas a la hora de codificar las secuencias, mientras que los codificadores software presentan mejores prestaciones en términos de calidad y flujo de bits. Para el análisis y estudio que se lleva a cabo en este artículo se ha considerado hacer uso únicamente de un codificador software del HEVC, el x265 [11].

El codificador x265 está disponible como una librería software open source bajo una licencia GPL (en inglés, General Public License) de GNU (acrónimo recursivo en inglés de "GNU's Not Unix"). Está escrito en C++ y en lenguaje ensamblador para procesadores con arquitectura x86-64, ARM-V6, ARM-V7 y PowerPC, es multiplataforma y está integrado en FFmpeg. Al igual que x264, permite codificar las secuencias en modo Intra con un único comando. Se puede ejecutar tanto en la Raspberry Pi 4 como con la Jetson Nano.

C. AOMedia Video 1

AV1 (en inglés, AOMedia Video 1) es un formato de compresión de vídeo no estandarizado de código abierto (en inglés, open source) y que se encuentra, al contrario que AVC y HEVC, libre de licencias por su uso para servicios de streaming. Fue lanzado inicialmente en marzo del 2018 y la última versión data del mes de enero de 2019. Esto implica que es el estándar de vídeo más reciente de los que se trabajan en el artículo. Ha sido desarrollado por un consorcio fundado en 2015 denominado AOMedia (en inglés, Alliance for Open Media), y que aglutina compañías proveedoras de vídeo bajo demanda como Netflix y Amazon entre otras, y de navegadores web (Mozilla), productoras de contenido de vídeo y otras empresas como Intel y Nvidia. AV1 es el formato de compresión sucesor del VP9 [12].

Hoy en día no existen muchos codificadores de dicho estándar, debido a su reciente desarrollo. Algunos de los codificadores que están disponibles son: SVT-AV1 (en inglés, Scalable Video Technology for AV1) [13] y rav1e [14]. Para la comparativa se ha escogido el rav1e, ya que SVT-AV1 solamente se puede ejecutar en sistemas con un procesador Intel de quinta generación en adelante. Sin embargo, rav1e sí que es compatible con los sistemas embebidos objeto del estudio.

A fecha de la publicación de este artículo el codificador basado en rav1e todavía está en desarrollo, por lo que la versión empleada (versión 0.1.1) no es la definitiva del codificador. Es un software multiplataforma y la licencia con la que cuenta es BSD 2 (en inglés, Berkeley Software Distribution). No cuenta con un comando específico para

configurar la codificación de las secuencias con la predicción Intra, siendo necesario configurar el tamaño del GOP para ello [14]. Por último, rav1e se puede ejecutar tanto en la Raspberry Pi 4 como en la Jetson Nano, por lo que ha sido escogido para ser utilizado en el estudio en los dos sistemas embebidos empleados.

III. PREDICCIÓN INTRA

La predicción Intra se caracteriza por construir su predicción utilizando información presente únicamente en la propia imagen, a diferencia de la predicción Inter que emplea información de otras imágenes de la secuencia. De esta forma, se elimina totalmente la dependencia temporal con el resto de las imágenes que componen la secuencia. Dicho de otra manera, únicamente se explota la redundancia espacial de la imagen en cuestión. A continuación, se analiza las características de este tipo de predicción en los estándares de vídeo indicados en la sección anterior.

En el estándar H.264/AVC la imagen se divide en MB (en inglés, MacroBlocks) de 16x16 píxeles para llevar a cabo en ellos la predicción Intra, existiendo 3 posibles particionados del MB en las luminancias, en concreto los tamaños son: 16x16, 8x8 y 4x4 píxeles. En función del tamaño del bloque, se han definido distintos modos de predicción [4]. A continuación, se indican los modos para cada tamaño de bloque:

- 16x16 (luma): se genera un solo bloque de predicción 16 × 16. Existen 4 posibles modos de predicción: vertical, horizontal, DC y plane.
- 8x8 (luma) y 4x4 (luma): se han definido 9 modos de predicción, 8 direccionales y 1 no direccional (modo DC). En la Figura 2 se muestran dichos modos.

Por otro lado, para las crominancias se genera un bloque de predicción para cada componente de las crominancias, utilizándose el mismo modo de predicción para ambas componentes de crominancia, Cb y Cr. Hay disponibles 4 modos de predicción posibles para ambas crominancias: DC, horizontal, vertical y plano.

Fig. 2. Modos de predicción Intra bloque 4x4 AVC

A la hora de aplicarse estos modos direccionales, se explota la alta correlación espacial que existe entre un bloque y sus píxeles vecinos pertenecientes a los bloques superior, superior-izquierdo, superior-derecho e izquierdo del mismo. Cuando se ha determinado el tamaño del bloque mediante un algoritmo de coste, el codificador escoge el modo de predicción óptimo a utilizar. En la Figura 3, se muestra cómo se aplica el modo de predicción 1 (horizontal) para un bloque de 4x4 píxeles de una luminancia, estando indicados con una “V” los píxeles vecinos y con una circunferencia aquellos píxeles vecinos que se emplean como referencia.

Fig. 3. Aplicación del modo horizontal en la predicción Intra de AVC

La diferencia entre elegir un bloque de predicción pequeño (4x4 píxeles) o uno grande radica en que, por lo general, los pequeños proporcionan una predicción más precisa y, por lo tanto, un residuo más pequeño. La desventaja es que el tiempo de codificación es mayor y que se requiere mayor cantidad de bits para codificar el modo de predicción al haber más bloques. Por el contrario, al escoger bloques grandes (16x16 píxeles) la precisión será menor, pero serán necesarios menos bits para la predicción y el tiempo de cómputo será más reducido [4] [5].

Por otro lado, el estándar HEVC, el cual es una evolución del H.264/AVC, presenta dos novedades que son claves para la mejora de rendimiento de este estándar sobre su predecesor. En [10] se realiza un exhaustivo análisis y estudio de la codificación Intra en HEVC.

La primera novedad consiste en el particionado de las unidades de codificación, llamadas CTU (en inglés, Coding Tree Unit), en lugar de emplear el MB tradicional. Las imágenes se dividen en bloques que pueden ser de hasta un tamaño máximo de 64x64 píxeles y pueden ser reducidos de forma iterativa mediante partición en cuatro sub-bloques de mitad de tamaño. El tamaño mínimo de los bloques es de 8x8 píxeles. Una CTU es un conjunto de CUs (en inglés, Coding Units) que definen la subpartición de la imagen en regiones cuadradas de tamaño variable. Además, cada CU pueden tener una o más PUs (en inglés, Prediction Units) y TUs (en inglés, Transform Units) y puede particionarse en PUs. Una PU es la unidad elemental de predicción, siendo definidas después del último nivel particionado de una CU, mientras que una TU es la unidad en la que se lleva a cabo la transformada y la cuantificación.

La otra novedad es el esquema de predicción direccional, conocido como *Angular Intra Prediction*, en el cual se incrementa el número de predictores respecto a H.264/AVC, llegando a definir 35 predictores, de los que 33 son direccionales y 2 no direccionales (modo DC y modo Planar). Todos los modos direccionales cubren los gradientes espaciales en un arco de π radianes. El aumento de modos direccionales permite una mejor

predicción en los bloques que presentan un determinado gradiente espacial [15] [16]. Exceptuando este incremento, se emplea la misma estrategia que en H.264/AVC anteriormente descrita respecto el empleo de los píxeles vecinos como referencia para realizar la predicción.

Por último, el estándar AV1 es un estándar implementado totalmente de forma independiente a los estándares H.264/AVC y HEVC, ya que no está basado ni es la evolución de ninguno de los dos estándares que se ha introducido previamente, por lo que los mecanismos en los que se basa la predicción Intra diferirán significativamente con respecto a H.264/AVC y HEVC.

En la partición de bloques ya se observa la primera de las diferencias. En AV1 el tamaño máximo de los bloques es de 128x128 píxeles (conocidos como súper bloques) e incluye particiones rectangulares. En la Figura 4 se observan todos los modos de partición disponibles, habiendo un total de 10. Al contrario que los bloques cuadrados, los rectangulares no se pueden subdividir más. La subdivisión que está indicada con una "R" se realiza de manera recursiva de idéntica manera que la realizada para el particionado de las CTUs en HEVC, mientras que el resto de las subdivisiones son propias y exclusivas de la predicción Intra de AV1. Además, por cada bloque de predicción hay una un *Transform Block*, cuyo tamaño varía de entre 4x4 hasta a 64x64 píxeles.

Fig. 4. Modos de partición de bloques de AV1

Respecto a los modos de predicción, soporta 2 modos no direccionales (DC y PAETH) y 8 direccionales correspondientes a ángulos de entre $\frac{\pi}{4}$ a $\frac{23\pi}{20}$ radianes. A esos 8 modos direccionales originales, se añaden otros 48 adicionales que varían entre sí $\frac{\pi}{60}$ radianes. En definitiva, AV1 cuenta con 56 modos de predicción Intra

Por último, hay que mencionar que también cuenta con 3 predictores ligeros (en inglés *smooth*) no direccionales que realizan la predicción del bloque usando interpolación cuadrática en direcciones verticales, horizontales o con el promedio de ambas, denominándose *SMOOTH_V*, *SMOOTH_H* y *SMOOTH* respectivamente [12], que se pueden aplicar a bloques de todos los tamaños. *SMOOTH_V* utiliza interpolación lineal para predecir bloques a partir del último píxel de la columna de la izquierda y el primero de la fila superior, mientras que *SMOOTH_H* realiza un proceso análogo mediante el primer píxel del borde izquierdo y el último del borde superior. Por último, el predictor *SMOOTH* consiste en un promedio aritmético entre muestras de los bloques predichos por *SMOOTH_V* y *SMOOTH_H*.

IV. SISTEMAS EMBEBIDOS UTILIZADOS EN LA COMPARATIVA

Tal y como se ha indicado previamente, se han empleado dos sistemas embebidos para la realización de este estudio y análisis: los sistemas Raspberry Pi 4 y Jetson Nano, dispositivos sobre los que se probarán las implementaciones de los estándares objetivos de estudio indicados en la sección II (x264, x265 y *rav1e*) y donde se realizará además la comparativa de consumo y temperatura entre los codificadores y los propios sistemas embebidos. En esta sección se explican las características hardware y software de cada uno de ellos.

A. Raspberry Pi 4

En concreto, se emplea la versión Raspberry Pi 4 Modelo B de 4 GB de memoria RAM (en inglés, *Random Access Memory*). Este dispositivo fue lanzado al mercado en junio de 2019 por la *Raspberry Pi Foundation*. La Raspberry Pi es un dispositivo embebido o empotrado que consiste en una placa base con funciones de ordenador, dotado de un elevado nivel de conectividad externa para su uso educativo, y que se puede adquirir por un precio asequible en el mercado.

En términos de características hardware es de destacar que cuenta con 4 GB de RAM tal y como indica el nombre de la versión, la CPU es un Broadcom BCM2711B0, quadcore Cortex-A72 de 64 bits que funciona con una frecuencia de reloj de 1,5 GHz y que ofrece de 2 a 3 veces mejor rendimiento de procesamiento que su predecesora, la Raspberry Pi 3, ofreciendo una potencia de cómputo de hasta 9,7 gigaflops.

Otra novedad respecto a su antecesora es que incluye 2 puertos USB 3.0 y que es capaz de decodificar por hardware vídeo de resolución 4K a 60 fps (del inglés, *frames per second*) con HEVC y en HD (en inglés, *High Definition*) con H.264/AVC. Además, tiene la capacidad de codificar por hardware vídeos en HD a 30 fps con H.264/AVC. Sin embargo, no es capaz de codificar vídeo en 4K por hardware, pero sí mediante software con HEVC y H.264/AVC. Por otro lado, la alimentación se lleva a cabo mediante un puerto USB-C al que se le suministra 5 V y 3 A llegando a una potencia total de 15 W [17].

Sobre el espacio de almacenamiento de la placa es necesario incorporar una tarjeta SD (en inglés, *Secure Digital*) externa para poder almacenar las secuencias a codificar/decodificar, así como también el sistema operativo y cualquier otro programa que sea necesario. En este caso, se cuenta con una *SanDisk Extreme Pro* que es una tarjeta microSDXC de 64 GB de almacenamiento, con una tasa de lectura de hasta 170 MB/s y una tasa de escritura de hasta 90 MB/s. Es importante que la tarjeta SD cuente con una alta capacidad de lectura y escritura para evitar que se convierta en un cuello de botella.

Respecto al software de la Raspberry 4, utiliza como sistema operativo Raspbian, que consiste en una distribución de código abierto y software libre de Linux basada en Debian.

En la Figura 5 se muestra el aspecto de la Raspberry Pi 4 indicándose algunos componentes de su sistema.

Fig. 5. Aspecto Raspberry Pi 4 Modelo B

B. Jetson Nano

El dispositivo Jetson Nano fue anunciado por la multinacional Nvidia en marzo de 2019 en la conferencia conocida como GTC (en inglés, GPU Technology Conference). Es su apuesta para competir en el mercado de sistemas embebidos ofreciendo en un módulo de pequeñas dimensiones una gran potencia de cómputo a un precio económico. El sistema está orientado para realizar tareas de inteligencia artificial, por ejemplo, reconocimiento de imágenes, traducción instantánea y codificación/decodificación de vídeo.

A pesar de su reducido tamaño cuenta con unas características hardware propias de ordenadores de prestaciones medias. El dispositivo cuenta con un procesador principal ARM Cortex-A57 MPCore de cuatro núcleos, que puede llegar a proporcionar hasta 472 gigaflops de potencia. Incorpora una GPU (en inglés, Graphics Processing Unit) de la arquitectura Nvidia Maxwell con 128 núcleos Nvidia CUDA (en inglés, Compute Unified Device Architecture). Según Nvidia, la Jetson Nano es capaz de codificar vídeos de resolución 4k a 30 fps en HEVC. Además, presenta una memoria RAM de 4 GB y 4 puertos USB 3.0. También es de destacar que, según Nvidia, solamente consume entre 5 y 10 W [2], lo cual será estudiado y analizado en este artículo.

Al igual que con la Raspberry Pi 4, es necesario emplear una tarjeta de memoria externa como sistema de almacenamiento. En concreto, se emplea la misma tarjeta que para la Raspberry Pi 4, la SanDisk Extreme Pro.

En la Figura 6 se representa el aspecto de la Jetson Nano indicándose la ubicación de sus principales componentes.

En cuanto al sistema operativo con el que se ha trabajado, se ha instalado el que Nvidia proporciona en su web, que es un Ubuntu 18.04 compatible con ARM y que tiene instalado de manera nativa los drivers del dispositivo [18]. Además, es compatible con otros sistemas Linux siempre y cuando se instalen los drivers necesarios.

Para finalizar esta sección, en la Tabla I se presenta una comparativa teórica sobre las prestaciones de codificación/decodificación de vídeo de cada dispositivo, según el fabricante de cada uno de los dispositivos analizados.

Fig. 6. Representación Jetson Nano

TABLA I.
COMPARATIVA PRESTACIONES CODIFICACIÓN Y DECODIFICACIÓN ENTRE RASPBERRY PI 4 Y JTSON NANO.

	Raspberry Pi 4	Jetson Nano
Codificación	HD a 30 fps (H.264) Por hardware.	4K a 30 fps, 9x 720p a 30 fps. (H.264/HEVC). Por hardware
Decodificación	4K a 60 fps (HEVC), HD a 30 fps (H.264). Por hardware.	4K a 60 fps, 2x 4K a 30fps, 8x 1080p a 30 fps, 18x 720p a 30 fps. (H.264/HEVC). Por hardware

V. CONSUMO ENERGÉTICO

Unos de los objetivos que persigue el artículo es determinar cuál es el consumo energético en el que incurre cada codificador en cada uno de los dos sistemas embebidos estudiados. Como se ha mencionado en el resumen, este parámetro es de importancia capital en cualquier aplicación en la que la energía está limitada [19]. Esta sección describe cómo las mediciones del consumo de energía se han realizado y qué dispositivos se han utilizado para obtener dichas medidas.

A continuación, en este apartado se mostrará cómo se realizarán las medidas de consumo y el dispositivo que ha sido necesario emplear para ello.

Como se ha mencionado en las secciones anteriores, los dispositivos en los que se han ejecutado las pruebas de los codificadores son los sistemas embebidos o empotrados Raspberry Pi 4 y Nvidia Jetson Nano. Ambos sistemas son alimentados por un conector Micro USB a 5V, por el que se suministrará, respectivamente, 3A [1] o 2A [2]. En caso de que la Jetson Nano necesite mayor potencia, se pueden suministrar 4A a 5V a través del conector de tipo Jack. Para realizar las simulaciones de este trabajo, se ha alimentado la placa mediante el conector de tipo Jack.

Por otro lado, se ha utilizado como instrumento de medición el multímetro de precisión Fluke 8846A [20], mostrado en la Figura 7. Para obtener las medidas, se ha utilizado de manera simultánea las funciones de voltímetro (tensión) y amperímetro (corriente) de este dispositivo, conectándolos de forma que compartan el terminal negativo los dos instrumentos. En la Figura 8 se

ha representado el circuito de alimentación y medición de la Raspberry Pi y de la Jetson Nano.

Fig. 7. Fluke 8846A

Fig. 8. Circuito de alimentación con medición de tensión y corriente de los sistemas embebidos

Una vez conectados los instrumentos del multímetro de precisión, se ha montado una red Ethernet privada que conecta al multímetro con un ordenador cliente, que registra los datos medidos y alterna el multímetro entre sus funciones de voltaje e intensidad, para medir ambos de forma simultánea.

La relación de la corriente con el tiempo, mientras no se codifica vídeo, muestra un patrón cíclico, como el que se observa en la Figura 9, donde la corriente media consumida por la Raspberry es de aproximadamente 500 mA. Tanto la Raspberry Pi, que ejecuta Raspbian como la Jetson Nano, que ejecuta una versión modificada de Ubuntu, realizan tareas en segundo plano esenciales para mantener operativo el sistema, lo que explica el incremento periódico del consumo de aproximadamente 70 mA que se muestra.

Fig 9. Detalle de la corriente eléctrica consumida por la Raspberry Pi en reposo

VI. RESULTADOS Y SIMULACIONES

Para realizar la comparativa en igualdad de condiciones para todos los codificadores, se ha hecho uso de un conjunto de 22 secuencias de vídeo de 8 bits creadas por el grupo de trabajo JCT-VC, el cual desarrolló el estándar HEVC. Esta batería está compuesta por secuencias que cubren un alto rango de resoluciones, siendo la mayor resolución la Ultra-HD, aunque en realidad está recortadas de UHD (clase A), y la más pequeña es de 416x240 píxeles (clase D) [21]. Además, hay que mencionar la gran variedad de complejidades espaciotemporales entre las secuencias. Las secuencias se dividen en 6 clases, siendo las 5 primeras secuencias de origen natural y la última (clase F) de origen sintético (capturas de ordenador y videojuegos). A continuación, se indica la resolución de las secuencias de cada clase:

- Clase A: 2500x1600.
- Clase B: 1920x1080.
- Clase C: 832x480.
- Clase D: 416x240.
- Clase E: 1280x720.
- Clase F: no hay homogeneidad respecto a la resolución, habiendo hasta 3 resoluciones distintas que son 832x480, 1024x768 y 1280x720.

A la vez que se está realizando la codificación de las secuencias en ambos sistemas embebidos, se recogerán los datos de consumo y de temperatura.

A. Resultados de eficiencia de compresión (calidad tasa-binaria)

Los parámetros que serán comparados en este apartado son la tasa de bits (bitrate) del vídeo codificado junto con su calidad objetiva que se mide con la métrica PSNR (en inglés, Peak Signal to Noise Ratio), definida en la ecuación 1. Presentará una mayor eficiencia en la codificación aquel codificador que consiga un bitrate menor y una PSNR mayor. Esta información procedente de los distintos codificadores se compara mediante unas gráficas conocidas como curvas RD (en inglés, Rate/Distorsion) en la que el codificador que presente mejor rendimiento de compresión tendrá su curva de resultados situada por encima de la del resto, generalmente, como se mostrará en la Figura 10.

$$PSNR = 10 \times \log_{10} \frac{255^2}{MSE} \quad (1)$$

Cada secuencia se ha codificado 4 veces, ya que se varía su QP (en inglés, Quantization Parameter) y con el fin de obtener las gráficas de RD. Los valores de este parámetro son los mismos para todas las secuencias, concretamente son: 22, 27, 32 y 37 [21].

Sin embargo, para la implementación del estándar AV1, rav1e, esos valores de QP son diferentes, ya que el software emplea otro rango de valores para el parámetro QP, pudiendo tomar un valor entre 0 y 255. Para que la comparativa entre este codificador y el resto sea justa, se ha realizado una aproximación en los valores QP de rav1e, para que se cubra un intervalo del rango similar al del resto de codificadores. De esta forma, los valores del parámetro de cuantificación elegidos para el estudio de rav1e son: 75, 100, 125 y 150.

Fig.10. Curvas RD secuencias Traffic, RaceHorses D y Johnny

Es importante mencionar que, los resultados de los codificadores en términos de bitrate y de calidad, son independientes al sistema embebido en el que se ejecuten. Solamente variará el tiempo de codificación, tal y como se verá más adelante.

En la Figura 10 se muestra un gráfico que nos permite comparar la eficiencia de compresión de los distintos codificados en función del bitrate y la calidad. El gráfico presenta la curva RD de cada codificador para 3 secuencias distintas: Traffic, RaceHorses D y Johnny que son de la clase A, clase D y clase F, respectivamente.

Se observa que la secuencia Traffic (Clase A) es la que mayor bitrate presenta para los 3 codificadores, debiéndose a que es la secuencia con mayor resolución de imagen, seguido de Johnny y por último RaceHorses D que tiene menor resolución.

Respecto a la calidad objetiva, se impone claramente rav1e sobre el resto, seguido de x265 y por último x264.

B. Resultados de tiempo de codificación

El segundo parámetro que se considera en la eficiencia de un codificador es el tiempo de cómputo o de codificación medido en fps. En la Tabla II se presenta el tiempo de codificación de los distintos codificadores para el sistema Raspberry Pi 4, y en la Tabla III se presenta la misma información para el sistema Jetson Nano.

El tiempo de codificación se calculó como media de las 4 codificaciones realizadas para cada secuencia utilizando los cuatro valores de QP. La última fila muestra el tiempo de cálculo medio de las 22 secuencias para cada codificador en cada sistema integrado, y la segunda columna indica el tiempo de codificación mínimo que debe alcanzarse para codificar la secuencia en tiempo real.

Se puede observar que el codificador que presenta una mayor velocidad media es el x264, seguido por el x265, mientras que rav1e es el más lento con unos tiempos de codificación muy altos. Además, se puede observar que los codificadores son más rápidos en realizar la

codificación de vídeo en el sistema Jetson Nano, independientemente de cuál sea el codificador comparado.

Como era de esperar, las secuencias con mayor resolución (clase A y clase B) son las que presentan un mayor tiempo de codificación, debido al mayor número de bits que hay que procesar. Del mismo modo, las de menor resolución (clase D) mostraron tiempos de computación más bajos; es decir, se codificaron más rápidamente.

TABLA II.
TIEMPO MEDIO DE CODIFICACIÓN EN FPS DE LOS CODIFICADORES EN LA RASPBERRY PI 4.

Secuencia	fps	x264	rav1e
Traffic	30	6,85	0,02
PeopleOnStreet	30	6,76	0,02
BasketballDrive	50	14,05	0,04
BQTerrace	60	11,3	0,04
Cactus	50	11,96	0,05
Kimono	24	15,98	0,07
ParkScene	24	12,17	0,05
BasketballDrill	50	58,86	0,18
BQMall	60	61,34	0,21
PartyScene	50	43,36	0,16
RaceHorses	30	56,87	0,22
BasketballPass	50	238,47	0,84
BQSquare	60	171,99	0,78
BlowingBubbles	50	163,16	0,7
RaceHorses	30	203,69	0,8
FourPeople	60	38,12	0,11
Johnny	60	34,42	0,14
KristenAndSara	60	38,12	0,13
BasketballDrillText	50	56,85	0,17
ChinaSpeed	30	32,62	0,11
SlideEditing	30	24,31	0,08
SlideShow	20	50,53	0,17
Clase A		6,81	0,02
Clase B		13,09	0,05
Clase C		55,11	0,19
Clase D		194,33	0,78
Clase E		36,89	0,12
Clase F		41,08	0,13
Total		61,44	0,23

TABLA III.
TIEMPO MEDIO DE CODIFICACIÓN EN FPS EN LA JETSON NANO.

Secuencia	fps	x264	x265	rav1e
Traffic	30	7,35	0,26	0,04
PeopleOnStreet	30	7,16	0,26	0,04
BasketballDrive	50	16,2	0,53	0,08
BQTerrace	60	12,23	0,48	0,08
Cactus	50	13,06	0,49	0,09
Kimono	24	16,86	0,54	0,14
ParkScene	24	13,75	0,49	0,1
BasketballDrill	50	66,08	2,49	0,32
BQMall	60	68,4	2,54	0,38
PartyScene	50	49,21	2,05	0,29
RaceHorses	30	53,97	2,38	0,4
BasketballPass	50	252,79	9,85	1,5
BQSquare	60	193,97	8,54	1,35
BlowingBubbles	50	183,52	8,08	1,23
RaceHorses	30	218,84	9,15	1,41
FourPeople	60	36,06	1,25	0,20
Johnny	60	45,78	1,34	0,26
KristenAndSara	60	44,36	1,31	0,24
BasketballDrillText	50	63,91	2,45	0,3
ChinaSpeed	30	38,18	1,33	0,2
SlideEditing	30	29,24	1,11	0,13
SlideShow	20	62,87	1,61	0,3
Clase A		7,25	0,26	0,04
Clase B		14,42	0,51	0,1
Clase C		59,41	2,36	0,35
Clase D		212,28	8,91	1,37
Clase E		42,07	1,3	0,24
Clase F		48,55	1,62	0,23
Total		67,9	2,66	0,41

C. Resultados de la medición de consumo de energía

En una primera fase se ha medido la tensión y la corriente de alimentación de cada sistema embebido. La fuente de tensión de 5V ha suministrado una tensión real de $5,173 \pm 0,016V$. Por otra parte, también se midió la corriente absorbida por cada dispositivo. Al obtener el detalle de la corriente absorbida por los dispositivos embebidos, se ha mostrado que siguen un patrón similar, con picos periódicos de 70 mA sobre el valor medio, pero al estar consumiendo más recursos el valor medio de la corriente consumida ha sido mayor.

Con los datos de tensión y corriente se ha obtenido la potencia y energía consumida por los dispositivos embebidos. En la Figura 11 se ha representado el consumo de potencia medio mientras se ejecuta cada algoritmo (en vatios), y en la Figura 12 se muestra el consumo de energía por cuadro en función del tamaño del cuadro y del codificador.

Para obtener el consumo medio de los algoritmos, se ha calculado la potencia consumida para cada par de medidas, que es igual a la intensidad absorbida por el dispositivo y a la tensión en bornes de éste y, después, se ha realizado la media de todas las potencias calculadas, tal y como se muestra en (1), a partir de los datos medidos mientras se ejecutaba el algoritmo. La energía consumida por imagen se ha obtenido integrando numéricamente la potencia instantánea calculada anteriormente, usando como paso de integración el tiempo entre medición y medición, para después sumar todos los valores, tal y como se muestra en la ecuación (2).

Fig. 11. Potencia consumida por los dispositivos embebidos según codificador y sistema embebido

$$P_{algoritmo} = \frac{\sum_{i=1}^{N_{mediciones}} V_i I_i}{N_{mediciones}} \quad (1)$$

$$E_{fotograma} = \sum_{t_{inicio}}^{t_{final}} V_i I_i \Delta t \quad (2)$$

Como se observa, las potencias consumidas por cada codificador se encuentran en el mismo orden de magnitud. Tal y como se muestra en la Figura 12, el consumo de energía es profundamente desigual, con el codificador más eficiente (x264 en Jetson Nano) presentando un consumo 500 veces menor que el codificar menos eficiente (rav1e en Raspberry Pi). Esta diferencia de consumo de energía se debe al mayor tiempo que tardan los codificadores en codificar las secuencias. Además, se observa que el consumo de energía para un mismo codificador es directamente proporcional al tamaño de la imagen, lo que concuerda con el aumento de tiempo necesario para codificar la secuencia mostrado en la Tabla II.

D. Resultados de temperatura de los sistemas

Se han realizado mediciones de la temperatura de la Raspberry Pi y de la Jetson Nano durante la realización de las codificaciones. La evolución de la temperatura en estos dispositivos sigue un ascenso asintótico hasta que se estabiliza alcanzando un valor final, en el que permanece hasta el final de la codificación. En la Tabla IV se muestra la temperatura final de los sistemas Raspberry Pi y Jetson Nano para cada codificador. Para esta última, se ha obtenido la temperatura tanto de la CPU como de la GPU interna. Los datos de esta tabla se han obtenido mediante los sensores internos de los dispositivos embebidos, a través de las utilidades *vcgencmd* y *tegrastats* respectivamente.

Fig. 12. Energía por imagen consumida por los dispositivos empujados según codificador y sistema embebido

TABLA IV.
TEMPERATURA EN °C DE LOS SISTEMAS EMBEBIDOS AL FINALIZAR LA EJECUCIÓN DE LOS CODIFICADORES.

Codificador	RPi	J. Nano (CPU)	J. Nano (GPU)
x264	75,0	56,0	53,5
x265		60,5	55,0
Rav1e	81,0	60,5	56,5

Al realizar las mediciones de temperatura se han obtenido una serie de resultados como los que se muestran en la Figura 13, que muestra la temperatura de la Raspberry Pi y de la Jetson Nano al inicio de la codificación. En primer lugar, se observa un aumento pronunciado de la temperatura de la CPU hasta llegar al punto de equilibrio, en el que la energía térmica emitida por la CPU es igual a la energía térmica evacuada por el disipador. Al llegar al estado estacionario, la temperatura se mantiene estable, oscilando en función de la temperatura ambiental. Para mostrar estas oscilaciones, se ha representado a modo de ejemplo en la Figura 14 la temperatura de la CPU de la Raspberry Pi 4 mientras se ejecutaba el codificador rav1e. Se ha incluido además en esta figura la media de temperatura de la CPU en el estado estacionario, que ha sido igual a 78,6 °C.

Fig. 13. Temperatura de la CPU y la GPU de la Raspberry Pi y de la Jetson Nano

Fig. 14. Temperatura de la CPU de la Raspberry Pi al realizar la codificación mediante rav1e

Los datos de temperatura reportados por ambos dispositivos presentan variaciones aleatorias de 1-2 °C debidas a mediciones inexactas por los sensores de temperatura [22]. Además, tanto *vcgencmd* como *tegrastats* reportan la temperatura mediante saltos discretos de 1 y 0,5 °C respectivamente. Para capturar la tendencia de los datos y mejorar la compresión de la gráfica, se han representado los datos de temperatura suavizados mediante una media móvil. La media móvil para cada instante es igual a la media de los valores medidos desde hace un determinado tiempo, que en el caso de estas gráficas corresponde a 1 minuto.

Para el sistema Jetson Nano se han obtenido patrones de temperatura similares a los de la Raspberry Pi. En el caso de la GPU que no ha sido usada por ningún codificador, su temperatura se ha mantenido entre 3 y 5 grados inferior a la de la CPU. Además, según se muestra en la Tabla IV, que compara las temperaturas finales reportadas por cada dispositivo, el sistema Jetson Nano proporciona una mayor capacidad de disipación, habiendo una diferencia de más de 20 °C con la Raspberry Pi al emplear el codificador rav1e.

VII. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO

Una vez realizado el estudio y análisis del comportamiento y rendimiento de los distintos codificadores en ambos sistemas embebidos, se puede concluir que la Jetson Nano presenta un mejor rendimiento en general respecto a la Raspberry.

En primer lugar, analizando las velocidades de compresión de los codificadores, se concluye que la Jetson Nano presenta una mayor velocidad de compresión mayor que la Raspberry Pi 4 para todos los codificadores. Cuantitativamente, Jetson Nano mejora en un 10,77% la velocidad de codificación que la Raspberry Pi. En términos de rendimiento térmico, Jetson Nano presenta un mejor comportamiento, ya que la temperatura de equilibrio que alcanza durante la codificación suele ser de 20 °C inferior aproximadamente.

En segundo lugar, teniendo en cuenta los resultados del análisis de consumo de ambos sistemas embebidos, queda patente que el tiempo consumido en codificar un archivo de vídeo es el principal factor en el consumo de energía.

Por otro lado, una parte significativa de los resultados de la comparativa realizada entre los codificadores analizados se observa en la Figura 13. Tal y como era de esperar, x265 presenta una eficiencia de compresión

superior al x264. Además, rav1e que es un codificador de AV1, formato no estandarizado totalmente independiente a H.264/AVC y HEVC, es el que presenta mejor rendimiento en términos de eficiencia de compresión, aunque es el que demanda más tiempo en codificar, lo que hace imposible codificar vídeo en tiempo real usando AV1.

Para finalizar las conclusiones con los resultados obtenidos, se puede llevar a cabo transmisión de vídeo en tiempo real con ambos sistemas embebidos empleando el codificador x264, pero sin poder codificar vídeos de resolución Full HD. Sin embargo, no es posible hacerlo con x265 ni con rav1e, porque sus velocidades de codificación son muy inferiores a la frecuencia de imágenes por segundo de las secuencias.

Respecto al trabajo futuro derivado de la realización de este artículo, se destaca ampliar la cantidad de sistemas embebidos a analizar, por ejemplo, la plataforma Versal Prime Series VMK180 Evaluation Kit de Xilinx [23] y la Google Coral [24]. También se pueden añadir al estudio codificadores de vídeo hardware como omxh264enc, nvv412h264enc y nvv412h265enc. Además, se está desarrollando un nuevo estándar de vídeo que es la evolución del x265, conocido como VVC (en inglés, Versatile Video Coding) [25], por lo que se pretende realizar un estudio comparativo entre HEVC, AV1 y VVC. Este estudio no ha de ser necesariamente en un sistema embebido.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido financiado mediante la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha bajo el proyecto de referencia SBPLY/17/180501/000353, por la Universidad de Castilla-La Mancha mediante el Plan Propio de Investigación con referencia 2021-GRIN-31042 y por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España bajo el proyecto de referencia RTI2018-098156-B-C52 y la beca FPU18/051103 (Plan Estatal de I+D+i 2017-2020), todas ellos susceptibles de cofinanciación por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

REFERENCIAS

- [1] Raspberry Pi Foundation, «Raspberry Pi 4,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.raspberrypi.org/products/raspberry-pi-4-model-b/>.
- [2] Nvidia, «Jetson Nano,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.nvidia.com/es-es/autonomous-machines/embedded-systems/jetson-nano/>.
- [3] C. Herglotz y A. Kaup, «Joint Optimization of Rate, Distortion, and Decoding Energy for HEVC Intraframe Coding,» *Multimedia Communications and Signal Processing*, 2016.
- [4] I. E. Richardson, *The H.264 Advanced Video Compression Standard*, John Wiley & Sons, 2010.
- [5] ITU-T, «Recommendation ITU-T H.264,» Génova, 2017.
- [6] VideoLan, «x264,» 2019. [En línea]. Available: <https://www.videolan.org/developers/x264.html>.
- [7] FFmpeg, «FFmpeg,» 2019. [En línea]. Available: <https://ffmpeg.org/>.
- [8] Rec. ITU-T H.265 and ISO/IEC 23008-2, *High Efficiency Video Coding*, 2013.
- [9] «ISO/IEC 23008-2:2013 Information technology -- High efficiency coding and media delivery in heterogeneous environments -- Part 2: High efficiency video coding».

- [10] R. Miguélez-Tercero, D. Ruiz-Coll, G. Fernández-Escribano y P. Cuenca, «Análisis y estudio de prestaciones de sistemas de codificación hardware/software para el HEVC: escenario Intra,» 2019.
- [11] VideoLan, «x265,» 2018. [En línea]. Available: <https://www.videolan.org/developers/x265.html>.
- [12] Y. Chen, D. Murhejee, J. Han, A. Grange, Y. Xu, Z. Liu, S. Parker y C. Chen, «An Overview of Core Coding Tools in the AV1 Video Codec,» 2018.
- [13] SVT-AV1 developers, «SVT-AV1,» 2020. [En línea]. Available: <https://github.com/OpenVisualCloud/SVT-AV1>.
- [14] rav1e developers, «rav1e,» 2020. [En línea]. Available: <https://github.com/xiph/rav1e>.
- [15] V. Sze, M. Budagavi y G. J. Sullivan, «High Efficiency Video Coding (HEVC). Algorithms and Architectures,» Springer, Dallas, 2014.
- [16] E. Georgiana Paraschiv, D. Ruiz-Coll y G. Fernández-Escribano, «Predicción Intra-picture: algoritmo MDV-SW vs H.264/AVC,» Albacete, 2017.
- [17] J. Pastor, «Raspberry Pi 4 Model B, análisis: doble de potencia para un mini PC milagroso, pequeño, pero matón,» 2019. [En línea]. Available: <https://www.xataka.com/ordenadores/raspberry-pi-4-analisis-caracteristicas-precio-especificaciones>.
- [18] Nvidia, «Getting Started With Jetson Nano Developer Kit,» 2019. [En línea]. Available: <https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-nano-devkit#write>.
- [19] K. Fujii, K. Higuchi y J. Rekimoto, «Endless Flyer: A Continuous Flying Drone with Automatic Battery Replacement,» 2013.
- [20] Fluke Corporation, «Características del Producto Multímetros de precisión de 6,5 dígitos 8845A/8846A,» [En línea]. Available: <https://eu.flukecal.com/es>.
- [21] F. Bossen, «Common test conditions and software reference configurations,» Génova, 2013.
- [22] F. Yuxiang, L. Li, W. Kun y Z. Chuan, «Kalman Predictor-Based Proactive Dynamic Thermal Management for 3-D NoC Systems With Noisy Thermal Sensors,» *IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems*, vol. 36, n° 11, pp. 1869 - 1882, 2017.
- [23] Xilinx, «Versal Prime Series VMK180 Evaluation Kit,» 2020. [En línea]. Available: <https://www.xilinx.com/products/boards-and-kits/vmk180.html#specifications>.
- [24] Google, «Coral,» 2020. [En línea]. Available: <https://coral.ai/>.
- [25] Joint Video Experts Team (JVET), «Versatile Video Coding (VVC),» 2020. [En línea]. Available: <https://jvet.hhi.fraunhofer.de/>.